

УДК 341.492

ББК: 67.410

СВИРИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста), академик РАЕН, Почетный адвокат России
e-mail: usvirin@mail.ru

SVIRIN YURI ALEXANDROVICH

Doctor of legal Sciences, Professor of Department of Civil Procedure Law and Organization of the Bailiff Service of the All-Russian State University of Justice, Academician of the Academy of Natural Sciences, Honorary Lawyer of Russia
e-mail: usvirin@mail.ru

ДИВЕРГЕНЦИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРАВОСУДИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

DIVERGENCE OF LEGAL PROCEEDINGS AND JUSTICE: A THEORETICAL AND LEGAL STUDY

Аннотация. Актуальность статьи определяется тем, что в законодательстве и доктрине не разделяются такие правовые категории как судопроизводство и правосудие. В научных статьях и учебной литературе авторы чаще всего употребляют данные термины как слова синонимы. В связи с чем целью настоящей статьи является: исследовать гносеологическую сущность «правосудия» и «судопроизводства»; выявить черты правосудия, показать различие правосудия и судопроизводства. Результат: доказано, что судопроизводство присуще любому государству, в том числе и авторитарному, но правосудие есть функция только демократического государства. Автором постулировано, что в Конституции РФ закреплен принцип разделения трех властей, в то время как в России сложились и функционируют четыре власти, причем четвертая — президентская власть имеет преобладающее значение над другими тремя властями (исполнительной, законодательной и судебной). В работе сделан вывод о том, что

Abstract. The relevance of the article is determined by the fact that the legislation and doctrine do not separate such legal categories as legal proceedings and justice. In scientific articles and educational literature, the authors most often use these terms as synonyms. In this connection, the purpose of this article is: to investigate the gnoseological essence of «justice» and «legal proceedings»; identify the features of justice, show the difference between justice and legal proceedings. Result: it has been proven that legal proceedings are inherent in any state, including an authoritarian one, but justice is only a function of a democratic state. The author postulates that the principle of separation of three powers is enshrined in the Constitution of the Russian Federation, while four powers have developed and are functioning in Russia, and the fourth, the presidential power, prevails over the other three powers (executive, legislative and judicial). The paper concludes that justice can only be carried

правосудие может осуществляться только независимым судом в том числе и от президентской власти иначе такое судопроизводство не может являться правосудием. Методология: в процессе исследования были использованы общенаучные методы познания, включающие принцип объективности и системности. Наряду с общенаучными методами познания применялись частнонаучные методы: теоретического анализа, сравнительного правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования. Методологической основой исследования послужил метод теории познания.

Ключевые слова: правосудие, судопроизводство, принцип разделения властей, независимость судебной власти.

В научной литературе, так же, как и в законодательных актах такие правовые категории как «судопроизводство» и «правосудие» не разделяются и фактически признаются словами синонимами. Так в статье 118 Конституции сказано лишь, что правосудие осуществляется только судом. Таким образом, законодатель основной чертой правосудия определяет участие суда. Но в этом случае правосудие не отличается от судопроизводства, где также участвует суд. В доктрине сложилась такая же ситуация. Например, в аннотации к статье «И правосудие для всех» Н.А. Артебякин указывает, что предметом исследования являются проблемы судопроизводства [1, с. 37], а в названии статьи говорится о правосудии. Таким образом, автор не разделяет судопроизводство и правосудие. Е.Е. Уксусова также полагает, что само обращение в суд есть определяющий акт для осуществления правосудия [2, с. 16], т. е. если с заявлением кто-либо обратился в суд, то это уже есть начало правосудия. С точки зрения В.М. Савицкого судебная власть и правосудие есть тождественные понятия [3, с. 54]. Как видим и законодатель, и иссле-

out by an independent court, including from the presidential power, otherwise such legal proceedings cannot be considered justice. Methodology: during the research, general scientific methods of cognition were used, including the principle of objectivity and consistency. Along with general scientific methods of cognition, special scientific methods were used: theoretical analysis, comparative jurisprudence, technical and legal analysis, concretization, interpretation. The methodological basis of the research was the method of the theory of knowledge.

Keywords: justice, legal proceedings, the principle of separation of powers, independence of the judiciary.

дователи эклектически смешивают категории «правосудие» и «судопроизводство».

С нашей точки зрения исследуемые правовые категории не идентичны и наполнены различным смыслом.

Судопроизводство и судебная система являются необходимыми атрибутами государственного суверенитета и присутствуют в каждом государстве, в том числе и авторитарном.

Разрешать правовой конфликт могут различные государственные и не государственные органы, но выносить решения именем государства может только суд по результатам процедуры, закреплённой в процессуальном законе. Такая процедура является судопроизводством. Вопрос о том, будет ли такое судопроизводство правосудием в доктрине остается открытым.

Каждое государство самостоятельно устанавливает систему судебной власти. Но наличие судебной власти в государстве и урегулированной процедуры судопроизводства еще не свидетельствует о наличии правосудия в государстве.

Из истории мы знаем, что в средние века были деспотичные государства, в ко-

торых безусловно имелись судебные учреждения, осуществляющие судопроизводство, но можно ли было считать его правосудием? В Германии середины прошлого века безусловно функционировали суды т. е. осуществляли судопроизводство, но было ли это правосудием. В России также в середине прошлого века, когда существовал разгул репрессий, суды исправно выносили приговоры в предусмотренной процессуальной форме. Было ли это правосудие?

В науке делались слабые попытки разделить правосудие от судопроизводства, однако они не затрагивали онтологической сущности этих правовых явления. Так А.В. Цихоцкий, различая правосудие и судопроизводство, указывал на то, что субъектом правосудия является лишь суд, в то время как в судопроизводстве присутствуют несколько субъектов: суд и иные участники процесса [4, с. 76]. Однако как справедливо замечает А.А. Мохов: «В доктрине часто возникает соблазн объединить такие дефиниции, как «правосудие» и «судопроизводство», ведь речь идет об одном и том же субъекте — суде» [5, с. 34].

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 15 января 2001 года по делу о проверке положений части 2 статьи 1070 Гражданского кодекса сформулировал правовую позицию согласно которой к осуществлению правосудия относится не все судопроизводство, а лишь та его часть, в которой принимаются судебные акты, разрешающие спор по существу. Таким образом, все иные вопросы, которые разрешаются в судебном учреждении ежедневно его сотрудниками не относятся к правосудию (например, работу сотрудников канцелярии по гражданским делам нельзя признать правосудием). Иными словами, правосудие, по мнению Конституционного суда, есть более узкое понятие чем судопроизводство и их следует рассматривать как соотношение части и целого. Как видим Конституционный Суд Российской Фе-

дерации также не обращает внимания на основную сущность правосудия: разрешать судебные дела на основании справедливости, объективности и независимом судом.

Как нам представляется без соблюдения данных принципов не может быть правосудия, а деятельность суда по разрешению конфликтов с вынесением судебного акта следует рассматривать только как судопроизводство. Таким образом участие суда в разрешении правового конфликта еще не свидетельствует о правосудии.

Судебная власть и правосудие также не являются идентичными понятиями. Современная система судов в России начала складываться в 1917 году после Октябрьской революции. На основании Декрета о суде № 1 от 7 декабря 1917 года прекращали действовать старые судебные учреждения: Правительствующий сенат, окружные суды, судебные палаты, коммерческие суды и военные суды. Вместо них создавались местные суды и революционные трибуналы. Кассационной инстанцией на решения местных судов являлись уездные съезды судей. В тот период, как указывает А.И. Баstryкин: «В некоторых волостях по инициативе НКВД создавались волостные суды» [6, с. 5]. Здесь нетрудно заметить, что суды создавались по инициативе репрессирующего органа, что полностью исключало их независимость и правосудность выносимых ими решений. Таким образом, судебная система в СССР с самого начала своего создания и последующего развития имела репрессивные начала и была направлена на подавление и ограничение прав граждан, а не на свершение правосудия. Не случайно А.Я. Вышинский писал, что советский суд есть орган управления советской страны как страны пролетарской диктатуры [7, с. 181]. К сожалению, несмотря на выборность судей в СССР суд рассматривался как орган диктатуры, а не правосудия.

Конституцией СССР 1936 года были закреплены новые принципы организации и

деятельности судебной власти. В частности, были закреплены такие принципы как: коллегиальность, независимость, выборность судей. Казалось бы, советское государство взяло курс на повышение независимости судебной власти в осуществлении ею правосудия. Однако, как отмечает А.И. Баstryкин: «В условиях массовых политических репрессий широко применять данные принципы было невозможно» [8, с. 19]. Как видим и после принятия Конституции 1936 года в СССР правосудие было декларативной функцией государства.

Что же представляет из себя правосудие. В античные времена правосудие изображали в виде богини Юстиции с тремя символами: меча, символизирующего принудительную власть суда; чаши весов, на которых взвешиваются людские судьбы и с завязанными глазами как символ беспристрастного вынесения решения. Также в античные времена римскими юристами были выработаны основные постулаты правосудия. Как утверждали римские юристы, правосудие должно быть:

- свободным, ибо нет ничего более несправедливого, чем продажное правосудие;
- скорым, ибо промедление есть вид отказа;
- полным, т. е. не должно останавливаться на полпути.

В 1910 году Т. М. Яблочков писал: «Задача суда — решить вопрос о праве, конечно, его решение не остается мертвой буквой, оно может быть приведено в исполнение, но совершение действий по осуществлению права есть следствие, но не содержание деятельности суда. Не меч, весы правосудия даны в руки судье» [9, с. 36]. Как видим, определяя правосудия классики русской правовой доктрины видели его сущность не в простом судопроизводстве, а в господстве права при вынесении решения, господстве права над несправедливостью.

В международной правовой доктрине существуют различные научные подходы к определению сущности правосудия. Например, в странах общего права правосудие понимается как поддержание либо осуществление справедливости посредством беспристрастного разрешения судом правовых конфликтов, а также сбалансированное и справедливое применение законов [10, с. 211]. В религиозных правовых системах под правосудием понимается исполнение божественной воли. Как видим сущность правосудия определяется вовсе не участием суда в разрешении конфликта, а в некоторых иных цивилизационных ценностях.

В российской доктрине имеются несколько подходов к определению сущности правосудия:

1. Правосудие есть форма государственной деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел, осуществляемая в установленном законом процессуальном порядке.
2. Правосудие есть функция государства.
3. Правосудие есть особый вид юридической деятельности.

При этом ни одна концепция не отражает направленности правосудия и независимости судебной власти от иных властей, а это самое главное в познании сущности правосудия.

И правосудие, и судопроизводство осуществляются судом. Но участие суда в разрешении конфликта не является определяющим в разграничении правосудия от судопроизводства.

Правосудие рассматривается в доктрине как функция государства, в то время как судебная власть сама имеет свои функции [11, с. 22].

Судьи при отправлении правосудия должны рассматривать и разрешать дела в условиях, исключающих постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в дея-

тельность суда по осуществлению правосудия со стороны кого бы то ни было должно влечь за собой установленную законом ответственность. Правосудие может осуществляться только независимым судом. Независимость судей в России, с одной стороны, обеспечивается целым рядом конституционных гарантий (ст. 120–124 Конституции РФ), конкретизированных в нормах законодательства о судебной системе Российской Федерации. Однако в правоприменительной практике ситуация выглядит иначе.

Суд должен быть равноудален от органов и обвинения, и защиты, от контактов с каждым из них. Фактически в нашей стране от судебной власти удалена только защита. Адвокатам (и это совершенно справедливо) запрещен наедине контакт с судьей, но сотрудники прокуратуры без всяких препятствий могут входить в кабинет судей в том числе и в перерывах судебных заседаний. Контакты судей и прокуроров в отсутствие адвокатов являются недопустимыми и противоречащими принципу независимости судей. Например, в США строго запрещено судьям общаться со стороной обвинения в отсутствии стороны защиты и наоборот.

Суждения о фактических обстоятельствах дела, достоверности доказательств, о правах и обязанностях сторон должны быть убеждениями самих судей, а не суждениями, навязанными им другими лицами извне в том числе и государством.

На основании положений Конституции Российской Федерации — правосудие функционирует в России независимо от законодательной и исполнительной власти. Статья 118 Конституции России закрепляет принцип, согласно которому правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Таким образом, согласно буквальному толкованию Конституции, любой судебный акт, принятый российским судом, даже если он подавляет права и свободы граждан, гарантированные Конституцией, нарушает базовые принципы Конституции

следует считать правосудным, а деятельность такого суда — правосудием.

Однако, в тексте Конституции России ничего не сказано о том, как в систему разделения трех властей встроена четвертая суперпрезидентская власть. Также в Конституции (ст. 118) ничего не сказано о независимости судебной власти от президентской власти в России. Более того, поправки, внесенные в Конституцию России в 2020 году, фактически ставят судебную власть под контроль президентской власти.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в марте 2021 года сделала заключение, в котором подвергла критике как сами поправки в Конституцию, так и процедуру их принятия. Венецианская комиссия обратила внимание на не пропорциональное усиление власти Президента РФ, нарушение механизма сдержек и противовесов в структуре властей и ограничение независимости судебной власти. В итоге Венецианской комиссией был сделан вывод о нарушении принципа разделения властей в РФ. В связи с чем, как нам представляется, судебная власть не является независимой властью в России и, следовательно, ей не присуща функция правосудия.

На основании анализа главы 7 Конституции Российской Федерации можно сделать вывод о том, что судебную власть в Российской Федерации осуществляют Конституционный Суд, а также система общих и арбитражных судов, действующих в административно-территориальных образованиях. Однако необходимо иметь в виду, что Конституционный Суд, как высший орган судебной власти по защите конституционного строя, правосудия по конкретным делам не осуществляет, что соответствует положениям статьи 125 Конституции Российской Федерации.

Приказом Росстандарта от 26 апреля 2011 г. № 60-ст утверждён Общероссийский классификатор органов государствен-

ной власти и управления. На основании данного нормативного акта выделяются следующие группы федеральных органов государственной власти:

- а) Президент РФ (включая Совет Безопасности РФ и Администрацию Президента РФ);
- б) Федеральное Собрание РФ (включает Совет Федерации РФ и Государственную Думу РФ);
- в) Исполнительная власть Российской Федерации (Правительство РФ, федеральные министерства, государственные комитеты РФ, федеральные комитеты России, федеральные службы России, федеральные агентства России, федеральные надзоры России, иные федеральные органы исполнительной власти, например, Управление делами Президента РФ);
- г) Судебная власть РФ (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система федеральных судов общей юрисдикции, система федеральных арбитражных судов, система прокуратуры РФ, Следственный комитет РФ).

И здесь возникает релевантный вопрос о том, если в судебную власть государством включаются органы прокуратуры и следственный комитет можно ли назвать правосудием процедуру вынесения вердиктов такой судебной властью.

Как нам представляется, правосудие есть функция государства, реализуемая только независимым судом, в строго установленной процессуальной форме и направленной на вынесение справедливого и объективного решения.

Для того, чтобы судебная власть осуществляла не только судопроизводство, но и правосудие, должен функционировать, а не декларативно провозглашен принцип независимости судей.

Данный принцип в России имеет свою историю. Так до судебной реформы 1864 г.

суд не мог приступить к рассмотрению дела без точного и ясного закона, а если такого закона не было, то суд был обязан обратиться к губернатору, который доносил об этом Правительствующему Сенату. Толкование Сената применялось также и при наличии противоречий в законодательстве. Решения суда по казенным делам подлежали утверждению опять-таки губернатором. Таким образом суд не имел своей самостоятельности и независимости, что исключало осуществления правосудия. В результате судебной реформы 1864 года российский суд приобрел статус независимости от исполнительной и законодательной власти.

В настоящее время принцип независимости провозглашен в Конституции РФ и означает, что при осуществлении правосудия судьи независимы, подчиняются только Конституции и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции), т.е. независимость судей — важнейший принцип правосудия. Однако это только декларация желаемого.

Судья обязан в совещательной комнате применять закон и не вправе подчинять свое решение усмотрению государственных органов. Независимость судей в России номинально обеспечивается политическими, экономическими и правовыми гарантиями, однако после поправок Конституции в 2020 году гарантии независимости судей значительно снижены.

Еще в 1972 году С.С. Алексеев справедливо писал о том, что ценности правосудия представляют собой устойчивый результат обобщения правовых положений, объективная основа которых корениться в закономерностях, свойствах, специально-юридических принципах права. Отход от них, их несоблюдение, может привести к тому, что право теряет свои черты воли, возведенной в закон, и перестает быть правом [12, с. 112].

В литературе также отмечается, что правосудие в отличие от судопроизводства

имеет свои ценности. Социальная ценность правосудия выражается в элементах правового государства, таких как справедливость, наличие надежного механизма судебной защиты прав и свобод граждан, обеспечение безопасности общества и государства [13, с. 23].

Таким образом можно констатировать, что не декларирования, а неуклонное соблюдение принципов судопроизводства, в том числе таких принципов как: независимость суда, справедливость и равенство всех перед законом и судом возводит судопроизводство в ранг правосудия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Артебякин Н.А. И правосудие для всех // Вестник гражданского процесса. — 2020. № 5. — С.37.
2. Уксусова Е.Е. Обращение в суд как определяющий акт для осуществления правосудия и защиты прав по гражданским делам // Актуальные проблемы российского права. — 2021. № 1. — С.16.
3. Савицкий В.М. Комментарий к ст. 118 Конституции Российской Федерации // Конституция Российской Федерации: научно-практический комментарий / Под ред. Б. Н. Топорнина. — М. Юрист. 1997.
4. Цихотский А.В. Теоретические проблемы эффективного правосудия по гражданским делам. Новосибирск. Наука. 1997. С. 76.
5. Мохов А.А. Гражданское судопроизводство — форма осуществления правосудия // Власть закона. — 2018. № 3. — С. 34.
6. Бастрыкин А. И. Система правосудия в СССР и в России. — М. ВГУЮ. 2019. — С. 5.
7. Вышинский А. Я. Судостроительство в СССР. М. 1940. С.181.
8. Бастрыкин А. И. Система правосудия в СССР и в России. — М. ВГУЮ. 2019. — С. 19.
9. Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль. Книгоиздательство И.К. Гасанова. 1910. С. 36.
10. Морозова Л. А. Теория государства и права. — М. Инфра-М. 2014. — С. 211.
11. Свирин Ю. А. Актуальные проблемы гражданского процессуального права/ учебник для аспирантов. — М. Прометей. 2021. — С. 22.
12. Алексеев С. С. проблемы теории права. — Свердловск. 1972. — С. 112.
13. Гук П. А. Коршунова П. В. Единство судебной практики как особая ценность правосудия // Журнал российского права. — 2020. № 12. — С. 23.

REFERENCES:

1. Artebyakin N. A. And justice for all // Bulletin of civil procedure. 2020. No. 5. P. 37.
2. Uksusova E. E. Going to court as a defining act for the administration of justice and protection of rights in civil cases // Actual problems of Russian law. 2021. No. 1. P.16.
3. Savitsky V. M. Commentary on Art. 118 of the Constitution of the Russian Federation // Constitution of the Russian Federation: scientific and practical commentary / Ed. B. N. Topornin. M. Yurist. 1997.
4. Tsihotskiy A. V. Theoretical problems of effective justice in civil cases. Novosibirsk. The science. 1997. P. 76.
5. Mokhov A. A. Civil proceedings — a form of administration of justice // Power of the law. 2018. No. 3. P. 34.
6. Bastrykin A. I. The justice system in the USSR and in Russia. M. VGUYu. 2019. P. 5.
7. Vyshinsky A. Ya. Judicial system in the USSR. M. 1940. P. 181.
8. Bastrykin A. I. The justice system in the USSR and in Russia. M. VGUYu. 2019. P. 19.

9. Yablochkov T. M. Textbook of Russian civil legal proceedings. Yaroslavl. Book publishing house I. K. Hasanov. 1910. P. 36.
10. Morozova L. A. Theory of State and Law. M. Infra — M. 2014. P. 211.
11. Svirin Yu. A. Actual problems of civil procedural law / textbook for graduate students. M. Prometheus. 2021. P. 22.
12. Alekseev S. S. problems of the theory of law. Sverdlovsk. 1972. P. 112.
13. Guk P. A., Korshunova P. V. The unity of judicial practice as a special value of justice // Journal of Russian law. 2020. No. 12. P. 23.